

Factores que influyen en la disminución de titulación en el Instituto Tecnológico de Cuautla

D. Y. Solares Ortiz^{1*}

¹ *Estudiante de la Maestría en Ingeniería Administrativa, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Cuautla, Libramiento Cuautla-Oaxaca, s/n, Juan Morales, 62745, Yecapixtla, Morelos, México.*

*m19680005@cuautla.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La educación superior en México pretende que todos los profesionistas estén listos para un mercado laboral competitivo. Se realizó el presente estudio explicativo y descriptivo en el Instituto Tecnológico de Cuautla, para conocer los factores que impiden que los egresados concluyan el proceso de titulación dentro del ITC; puesto que, a pesar de que se ofrecen distintas opciones, los datos reflejan que no todos los egresados han obtenido el grado de licenciatura. Para lograrlo, se aplicaron encuestas a 120 egresados no titulados de todas las carreras y de distintos planes de estudios; donde el 26.6% es por falta de disponibilidad de tiempo, 23.3% porque el proceso se encuentra detenido en algún departamento en el ITC, el 18.3% trabajan fuera del estado, el 9.17% por la economía, el 8.3% porque la empresa no lo solicita, así como que no es del interés del egresado y el 8.55% por su estado civil.

Palabras clave: *Procesos administrativos, Título profesional, egresados, educación superior.*

Abstract

Higher education in Mexico aims for all professionals to be ready for a competitive job market. The present explanatory and descriptive study was carried out at the Technological Institute of Cuautla, to know the factors that prevent graduates from completing the degree process within the ITC; since, although different options are offered, the data show that not all graduates have obtained a bachelor's degree. To achieve this, surveys were applied to 120 undergraduate graduates from all majors and from different study plans; where 26.6% is due to lack of time availability, 23.3% because the process is stopped in a department at ITC, 18.3% work outside the state, 9.17% because of the economy, 8.3% because the company does not requests, as well as that it is not of interest to the graduate and 8.55% for their marital status.

Key words: *Administrative process, professional degree, graduates, higher education.*

Introducción

El título profesional universitario representa, además de haber concluido un ciclo académico, la posibilidad de encontrar un mejor puesto de trabajo. Es uno de los mejores logros en la vida profesional de los egresados de cualquier institución de educación superior, y culminar con el proceso de titulación deseado, se ha tornado una situación complicada.

El director comercial de ManPowerGroup, Héctor Márquez, ha manifestado que para acceder a una gerencia para la región México, Centroamérica y el Caribe, es indispensable un nivel académico de Licenciatura [1]. Derivado de esto, se indaga literatura relacionada con el tema, encontrando escasa información, por lo que se ingresa a los registros de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior donde a partir de 2010 a la fecha, muestra la cantidad de matriculados, egresados y titulados del Instituto Tecnológico de Cuautla [2], donde dan a conocer el total de matriculados, egresados y

titulados de cada institución de educación superior en México. Según (Addy Rodríguez Betanzos), “Solo dos de cada diez jóvenes mexicanos tienen acceso a la educación terciaria, sin embargo, tres de cada diez, no logran titularse; y es que si bien hay suficientes estudios sobre seguimiento de egresados, no lo es sobre el tema de por qué los egresados no llegan a titularse” [3].

Los elementos esenciales en casi todas las instituciones superiores de nuestro país, son los siguientes: Realizar un trabajo llamado “tesis” y defenderlo ante sinodales. Esta práctica se encuentra sustentada en el artículo 5° de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que para el registro de las profesiones es necesario tener un título y especifica que la ley debe determinar tanto el cómo obtenerlo y expedirlo.

Más allá de ser un trámite administrativo cansado y costoso, el ser un egresado titulado y contar con el registro en el Padrón Nacional de Profesionistas, es una manera de demostrar que se ha concluido la etapa de estudiante universitario, que trae la satisfacción personal y profesional.

La Dra. Gloria Esther Trigos Reynoso, Directora General de Sistemas Administrativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en su artículo llamado: “La importancia del Título y Cédula Profesional” menciona que: “Para el caso de México, la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, es el documento indispensable e idóneo para que un profesionista se ostente como es. Para obtener dicha licencia es necesario que el ciudadano haya cursado una carrera universitaria y haber aprobado los exámenes correspondientes, para posteriormente solicitar a la Dirección General de Profesiones el permiso que lo ampare como perito en la materia que pretende desempeñar y cumpliendo los requisitos de ley. La expedición de la cédula profesional es de vital importancia para la sociedad mexicana, por lo tanto es un tema de interés público que debe regularse con detalle”. [4] Sin duda un tema que despertó el interés para realizar este estudio en el ITC.

El Instituto Tecnológico de Cuautla oferta seis programas educativos en ingeniería y uno en licenciatura, consta con un proceso de titulación que inicia después de que los alumnos cumplen con el requisito de Residencias Profesionales concluidas, marcadas en la retícula de cada carrera.

El interés de realizar esta investigación radica en detectar los factores que influyen en que un egresado del Instituto Tecnológico de Cuautla no inicie, continúe o concluya su trámite de titulación. Para esto, se toma una muestra de ciento veinte egresados, de todas las carreras, planes de estudios diversos y distintas generaciones que no están titulados, para la valoración de las causas y factores que han influido en que no logren obtener el grado de licenciatura, por la razón de proponer alguna solución a futuro para aumentar el índice de titulados; a la fecha aún no existe estudio u opciones para disminuir este problema y coadyuvar a los egresados profesionistas lograr el grado académico.

Metodología

Bajo el enfoque de **investigación explicativa**... “Que busca encontrar las razones o causas a ciertos fenómenos” [5] e **investigación descriptiva**, donde... “Se centra en la observación y medición de variables para describirlas, su función es la de identificar las características que puedan ser útiles para comprender un fenómeno o suceso, como cuando se aplican encuestas de opinión” [6]

Para la realización de las encuestas, se contó con la participación y acceso a la información de los egresados en los departamentos del ITC que llevan a cabo proceso de titulación: División de estudios profesionales, Departamentos de carrera, Gestión Tecnológica y Vinculación, Servicios escolares, quienes son los responsables de gestionar los trámites de titulación. Así se logró hacer contacto con ellos.

La muestra tomada fueron ciento veinte egresados que se contactaron por medio de redes sociales, teléfono celular e email, que aún no inician, continúan o culminan su proceso de titulación, solicitándoles el apoyo e intervención en esta investigación y sean dados a conocer los factores por los que aún no obtienen el grado de Licenciatura. De manera escrita, verbal y por vía electrónica, participaron en esta actividad realizada durante los meses de febrero, marzo y abril del año en curso.

Posteriormente, ya teniendo la información recabada, se procede a realizar un análisis del proceso administrativo para lograr entender de manera más concreta dónde se posicionan los problemas a los que se enfrentan los encuestados.

Recolección de datos, diseño y aplicación de encuestas a los egresados

Al momento de tener contacto con el egresado se le solicitó expresar la situación en la que se encuentran, con base en ello, se diseñaron las encuestas a aplicar, lo que permitió conocer la situación académica en tema de conclusión al proceso de titulación, dentro del instituto Tecnológico de Cuautla.

Las variables identificadas fueron: Número de control, nombre, carrera, estado donde radica, plan de estudios, conclusión de residencias profesionales, situación laboral actual, situación del proceso de titulación si es que está iniciado, expresar si ha tenido problemas en el campo laboral por no tener un título universitario, factores que han influido en la culminación del proceso de titulación. Con estos registros, se procedió al análisis de los datos obtenidos, obteniendo un panorama real del fenómeno en cuestión.

Análisis del proceso administrativo de titulación de planes de estudio a partir del 2010, en el Instituto Tecnológico de Cuautla:

El análisis de la información se realizó al contactar a los egresados, en primer lugar se revisó el avance reticular de cada uno, dentro del (Sistema Integral de Información) para verificar que cumplieran con el requisito del 100% de conclusión de la retícula, incluidas las Residencia profesional para que sean aptos a aplicar al proceso de titulación; así como lo indica debidamente el sitio del departamento de División de Estudios Profesionales, utilizado como herramienta de información, como a continuación se indica

Se utilizaron los medios de comunicación del ITC, en el apartado del google site del Departamento de División de Estudios Profesionales [7] quien se encarga directamente del otorgamiento de las fechas de protocolos de iniciación y culminación del proceso en cuestión.

Sitio donde indica los pasos a seguir para lograr la fecha esperada de protocolo de toma de protesta.

Se realizó el análisis de datos y tabulación correspondientes a cada situación de los egresados. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Resultados y discusión

De acuerdo con la investigación realizada, en tabla 1, se observa la cantidad y porcentaje de las distintas carreras de los egresados; siendo Ingeniería en Gestión Empresarial con mayor porcentaje con 42.35% y de la carrera de administración la menor cantidad, teniendo en cuenta que esta carrera ya se encuentra descontinuada desde el año 2014, dentro de la oferta educativa del ITC, con el 1.1%

Carrera de la que egresó	Cantidad	Porcentaje
Ingeniería en Gestión Empresarial	42	42.35%
Ingeniería Industrial	31	31.26%
Ingeniería Mecatrónica	19	19.16%
Ingeniería en Sistemas	16	16.13%
Ingeniería en Electrónica	9	9.7%
Contador Público	2	2.2%
Licenciatura en Administración	1	1.1%

Tabla 1. Carrera de los egresados encuestados, cantidad y porcentaje.

A continuación en la figura 1, proyecta que 94 de los egresados encuestados pertenecen al plan de estudios 2010, 22 pertenecen al 2010 lineamiento 2015, 2 pertenecen al plan de estudios 2004 y 2 pertenecen al plan de estudios 93' (primer plan de estudios diseñado en el ITC). Esto repercute considerablemente en la tabulación de datos, siendo planes de estudios más rezagados, menos probabilidades hubo de contactar a esos egresados.

Figura 1. Plan de estudios al que pertenecen los egresados no titulados.

La siguiente figura muestra que de los 120 egresados encuestados, 91 sí tienen residencias profesionales concluidas de manera administrativa (SII), 23 no cuentan con la residencia concluida y 6 desconocían esta información. Lo que indica que los egresados desde que se encuentran en su etapa de Residencias Profesionales, no están informados de manera correcta del proceso correspondiente. Donde claramente se comprueba que existe una cantidad importante de la muestra, que no cumplen con el primer requisito para poder iniciar un proceso de titulación.

Figura 2. Número de egresados que cuentan con la Residencia profesional liberada

A continuación, se tabulan y registran en la siguiente figura que, 72 egresados aún no inician su proceso de titulación, 21 expresan que lo han iniciado pero está en fase inicial de revisión de proyecto y 27 ya están en un paso avanzado de liberación de proyecto.

Estas cifras dan un claro indicador que la mayoría de los egresados del ITC, ni siquiera han iniciado el proceso de titulación, tomando en cuenta que varios pertenecen a generaciones antiguas, lo que significa un rezago de años y provoca situaciones laborales y/o personales no deseadas en un futuro.

Figura 3. Situación en la que se encuentran los egresados en el proceso de titulación

En la figura 4, se indica que 98 de los egresados encuestados expresan que han tenido conflictos por no tener un título profesional y 22 no los han tenido.

Figura 4. Número de egresados que han tenido conflicto por no ser titulados

Se realizó el registro de los factores que impiden a los egresados culminar sus procesos de titulación en el ITC, donde se encontró que 32 de ellos es por falta de disponibilidad de tiempo, 28 tienen el proceso detenido por algún trámite dentro de los departamentos del plantel, 22 expresaron que es porque trabajan fuera del estado, 11 de ellos por la economía, 10 de ellos expresan que las empresas no se los han solicitado, 10 no tienen interés por concluirlo y 7 expresan que es por su estado civil y eso ocasiona priorizar en otras cosas.

Figura 5. Factores que impiden que los egresados se titulen

Los datos arrojados en la investigación indicaron que, la mayoría de los egresados del Instituto Tecnológico de Cuautla, no cuentan con la disponibilidad de realizar los trámites administrativos para titularse; siendo del interés absoluto de ellos el poder lograr el grado y no continuar siendo pasantes.

Los estudios realizados que anteceden al presente, muestran que es un tema poco atendido pero además que es de suma importancia que México cuente con profesionistas titulados. Todas las instituciones de nivel superior trabajan para lograr profesionistas preparados y exhorto a que implementen estrategias no solo de seguimiento de egresados o el estatus de cada uno de ellos en tema laboral o de emprendimiento. Si no, que ofrezcan opciones para mejorar este problema, que es de todos.

El trabajo en equipo de todos los departamentos que participan en el proceso de titulación de los egresados en el ITC, sugiero debe ser realizado con la misma importancia que algún otro tema atendido de los que aún son alumnos. Mantener una actualización dentro de los cambios que se registren en el proceso y comunicarlo de manera clara a los interesados.

Trabajo a futuro

La investigación realizada, ha detectado los factores que impiden que los egresados del ITC concluyan sus trámites de titulación en el ITC; queda abierto a que se realicen futuras investigaciones de cómo disminuir el problema de rezago en los procesos de titulación para ofrecer una solución de manera externa a los egresados y coadyuvar a la disminución de factores y problemáticas que se originan por no tener el grado de licenciatura. Por medio de la creación de alguna consultoría externa que se enfoque en los problemas de los egresados no titulados.

Además que, realizar una investigación para determinar las diferencias en el campo laboral de los egresados titulados vs los no titulados y obtener claros resultados para resaltar la importancia de un título universitario. Para esto, se continuará monitoreando las bases de datos de la ANUIES para obtener información actualizada del tema.

Conclusiones

Se realizaron encuestas a ciento veinte egresados del Instituto Tecnológico de Cuautla, aplicables con interrogantes sobre la situación en la que se encuentran en tema de titulación.

Los estudios realizados sobre este tema en otras universidades, abrieron el panorama de que es un problema no solo de una institución, sino de todas, el que los egresados aún se encuentren en el campo laboral siendo pasantes.

La mayoría de los profesionistas tienen en mente la importancia que es que concluyan con su proceso y obtener el grado de licenciatura.

El principal factor que impide que se titulen es la disponibilidad de tiempo para atender los trámites administrativos que conlleva, puesto que a determinado tiempo el proceso sufre cambios, generando conflicto de documentación no actualizada, donde corren el riesgo de volver a iniciar su trámite.

La fluidez de la información entre los departamentos competentes para los trámites de titulación en el ITC, es prácticamente nula. Desde que un egresado se encuentra en Residencias Profesionales, desconoce el proceso que debe seguir para concluir su educación superior.

Se observó que hay posibilidad de ofrecer una solución externa a los egresados que agilicen sus trámites, creando la necesidad de realizar otra investigación, dando una propuesta para disminuir el rezago de obtención de título profesional, en el Instituto Tecnológico de Cuautla.

Referencias

- [1] M. Calixto, «¿Por qué importan los títulos universitarios?,» *El Economista*, 23 04 2016.
- [2] «ANUIES,» ANUIES, 2019. [En línea]. Available: <http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior>. [Último acceso: 23 julio 2020].
- [3] A. R. Betanzos, «Factores que dificultan titularse de una universidad mexicana,» *Cuadernos de investigación educativa*, vol. 5, nº 20, p. 117, 11 06 2014.
- [4] G. E. T. Reynoso, «"La importancia del Título y la Cédula Profesional",» *Campus Milenio*, vol. 1, p. 1, 08 diciembre 2016.
- [5] R. H. Sampieri, «Metodología de la Investigación,» *El Economista*, vol. 1, p. 15, 2018.
- [6] R. H. Sampieri, «Metodología de la Investigación,» vol. 1, S. M. Valencia, Ed., México D.F., Mc. Grall Hill , 2014, p. 16.
- [7] Intituto Tecnológico de Cuautla, «División de Estudios Profesionales,» 2019. [En línea]. Available: <https://sites.google.com/a/cuautla.tecnm.mx/division-de-estudios-profesionales/titulacion/titulacion-integral>. [Último acceso: 10 agosto 2020].